

Revista FITIC

Innovación y Desarrollo

**Tendencias de la publicidad digital:
dimensiones personales en anuncios
de plataformas de comercio electrónico
en Colombia e Israel**

**Trends in Digital Advertising: Personal Dimensions
in E-Commerce Platform Ads in Colombia and Israel**

Tendencias de la publicidad digital: dimensiones personales en anuncios de plataformas de comercio electrónico en Colombia e Israel

Trends in Digital Advertising: Personal Dimensions in E-Commerce Platform Ads in Colombia and Israel

Mauricio Santamaria-Ruiz.
msantama@cuc.edu.co

1Universidad de la Costa

Cómo citar este artículo:

Santamaria-Ruiz, M. (2026). Tendencias de la publicidad digital: dimensiones personales en anuncios de plataformas de comercio electrónico en Colombia e Israel. *Revista FITIC Innovación y Desarrollo*, 1(1). 1-31.

Resumen

El presente estudio analiza la relación entre las dimensiones personales de la publicidad digital y la intención de compra en usuarios de plataformas de comercio electrónico en Colombia e Israel. Se adoptó un enfoque cuantitativo transversal de carácter descriptivo. La información fue recolectada mediante encuesta en línea aplicada a 389 usuarios, y procesada a través del software IBM SPSS. Se evaluó la consistencia interna de las escalas mediante el coeficiente Alfa de Cronbach y posteriormente se realizó un análisis de segmentación mediante el algoritmo K-means.

Los resultados evidencian adecuados niveles de confiabilidad en las dimensiones evaluadas: reorientación digital, segmentación conductual, segmentación psicográfica y segmentación geográfica. El análisis de clúster permitió identificar tres perfiles diferenciados de usuarios, mostrando patrones heterogéneos de respuesta frente a las estrategias de personalización publicitaria. El grupo mayoritario presentó alta receptividad tanto a la reorientación digital como a la segmentación psicográfica, mientras que otros segmentos mostraron predominancia relativa de dimensiones específicas.

Los hallazgos sugieren que las estrategias de publicidad digital no operan de manera homogénea en todos los usuarios, sino que su relevancia relativa varía según el perfil identificado. El estudio aporta evidencia descriptiva sobre la segmentación de consumidores en entornos de comercio electrónico y contribuye a la comprensión de la heterogeneidad en la respuesta a estrategias publicitarias personalizadas en contextos digitales comparados.

Palabras clave: publicidad digital.

Abstract

This study examines the relationship between personal dimensions of digital advertising and purchase intention among users of e-commerce platforms in Colombia and Israel. A cross-sectional quantitative descriptive design was adopted. Data were collected through an online survey administered to 389 users and analyzed using IBM SPSS software. Internal consistency of the measurement scales was assessed through Cronbach's alpha, followed by a K-means cluster analysis to identify user segmentation patterns. The results indicate adequate reliability levels across the evaluated dimensions, including digital retargeting, behavioral segmentation, psychographic segmentation, and geographic segmentation. The cluster analysis identified three differentiated user profiles, revealing heterogeneous response patterns to personalized advertising strategies. The largest group showed high responsiveness to both digital retargeting and psychographic segmentation, whereas other segments demonstrated relative predominance of specific dimensions. The findings suggest that digital advertising strategies do not operate uniformly across users; instead, their relative relevance varies according to identified consumer profiles. This study provides descriptive evidence on consumer segmentation within e-commerce environments and contributes to the understanding of heterogeneity in responses to personalized advertising strategies in comparative digital contexts.

Keywords: digital advertising

1. Introducción y estado del arte

En la actualidad las organizaciones están migrando sus procesos para digitalizar los anuncios, la publicidad digital es cada día divulgada desde las dimensiones personales de los consumidores de comercios electrónicos para brindar experiencias relevantes adaptadas a sus intereses ofreciendo la personalización de anuncios como un valor añadido, la efectividad radica en su capacidad para captar la atención, el sitio web se armoniza mediante el diseño de experiencia de usuario y llamados a la acción claros, lo que ha permitido explorar nuevos mercados, comprender mejor el comportamiento del consumidor. Globalmente se conoce la importancia de estar a la vanguardia en publicidad digital, los mercados competitivos están en constante transformación (Zaki & Islam, 2021). Para Dwiputri & Nakanishi (2021), los anuncios pueden captar la atención de los usuarios de manera efectiva aumentando las posibilidades de conversión, en Colombia se empezó a indagar en la publicidad digital y sus dimensiones, mientras que en Israel se ha incrementado la producción científica en estudios de publicidad digital, permitiéndoles penetrar en nuevos mercados. Es así como se dan a conocer las tendencias de la publicidad digital de acuerdo con los basamentos teóricos (Fallahi et al., 2024; Moldovan et al., 2011, Shoham et al., 2016).

1.1 Tendencias de la publicidad digital.

Los constantes avances tecnológicos impulsan cambios en el comportamiento del consumidor, planteando un panorama donde la información abunda con un tiempo de atención limitado por lo tanto las marcas deben adaptarse para captar efectivamente la atención de sus audiencias, debido a esto las organizaciones han encontrado en la personalización, la analítica de datos e inteligencia artificial, una forma disruptiva de diseñar los anuncios para divulgarlos desde el entretenimiento en plataformas de streaming.

Siendo así, el fenómeno conocido como "Streaming Wars" ha cobrado relevancia, caracterizado por la llegada de nuevas plataformas de streaming que han revolucionado la

manera en que consumimos contenido audiovisual brindándole a las organizaciones una oportunidad de llevar anuncios de sus productos a usuarios de diferentes públicos. (Lobato y Lotz, 2021; Neira, 2020) destacan que es notoria la ofensiva de las compañías de entretenimiento, lo que ha generado un mercado saturado que insta a suscribirse a múltiples servicios, en los cuales la publicidad es un aspecto fundamental para conectar con los usuarios (Fernández-Gómez et al., 2022).

1.2 Dimensiones personales en anuncios de comercio electrónico.

Las dimensiones personales en los anuncios de plataformas de comercio electrónico son fundamentales para captar y retener la atención de los consumidores, una de las principales dimensiones es, la reorientación publicitaria, como señala Davidova y Antunes (2024), permite a las marcas reconectar con aquellos usuarios que han mostrado interés en un producto, aunque no hayan finalizado la compra. Sin embargo, la falta de una adecuada segmentación puede llevar a que se ofrezca información irrelevante, lo que puede disminuir el interés del consumidor (Semerádová & Weinlich, 2023). El estudio de Fallahi et al., (2024) revela que las campañas de reorientación son especialmente efectivas para pequeñas y medianas empresas (PYMES).

El problema en la publicidad digital en Colombia e Israel radica en la saturación exacerbada por el crecimiento de plataformas de streaming y la abundancia de información, lo que dificulta que las marcas se posicionen, esta situación es impulsada por los avances tecnológicos que han permitido la proliferación de contenido propiciando el comportamiento del consumidor hacia modelos de consumo bajo demanda lo que guía a los usuarios a suscribirse a plataformas de comercio que no tienen identificadas las dimensiones personales la publicidad lo que puede resultar en anuncios irrelevantes para el público seleccionado, las consecuencias de este entorno incluyen el desinterés del consumidor, una baja tasa de conversión, la desconfianza hacia las marcas, donde las empresas menos

adaptadas pierden terreno frente a competidores más ágiles, pronosticando, poca recordación de marca, disminución de clientes, bajo retorno a la inversión en publicidad, por tal motivo, las marcas que implementen estrategias centradas en el consumidor y utilicen herramientas avanzadas estarán mejor posicionadas para captar la atención en un entorno competitivo.

Para controlar estos pronósticos, las empresas deben estar alineadas a implementar las tendencias de la publicidad digital y sus dimensiones personales en anuncios de plataformas de comercio electrónico, debido a lo anteriormente expuesto surge el siguiente interrogante.

¿Como son las tendencias de la publicidad digital y sus dimensiones personales en anuncios de plataformas de comercio electrónico en Colombia e Israel?

2. Bases teóricas de tendencias publicitarias y dimensiones de personas.

En la actualidad las tendencias de la publicidad digital han evolucionado significativamente, impulsadas por el crecimiento de las plataformas de comercio electrónico, la reorientación digital permite a las marcas adaptar sus mensajes u ofertas a las necesidades cambiantes de los consumidores, asimismo, la segmentación conductual ha ganado relevancia, ya que permite a los anunciantes dirigirse a usuarios específicos basándose en su comportamiento en línea esto aumenta la efectividad de las campañas publicitarias, por otro lado, la segmentación psicográfica ofrece una comprensión más profunda de las motivaciones y estilos de vida de los consumidores, facilitando la creación de anuncios más personalizados, es de mencionar que la, segmentación geográfica, por su parte, permite a las empresas ajustar sus anuncios según la ubicación de los usuarios, optimizando así el alcance sus mensajes, estas dimensiones personales en los anuncios de plataformas de comercio electrónico mejoran la experiencia del usuario e impulsan el retorno de inversión de las campañas publicitarias, de lo anterior, se infiere, que las variables

interactúan, pudiendo afectar en la efectividad de la publicidad digital en un entorno cada vez más competitivo.

2.1 Tendencias de la publicidad digital: antecedentes y contexto.

Los hallazgos de investigaciones anteriores han demostrado que la reorientación digital, la publicidad móvil y el marketing por correo electrónico, tienen un efecto positivo en el comportamiento de compra, siendo esencial al momento de determinar cómo se pueden implementar la publicidad de manera efectiva en plataformas de comercio electrónico en Colombia e Israel, al tiempo que se abordan las preocupaciones sobre la protección de datos personales, la recopilación de datos es mediante encuestas, para evaluar cómo pueden influir en las decisiones de compra de los consumidores en ambas regiones (Nuseir & Refae, 2024), otro hallazgo relevante es que el valor de la reorientación es mayor cuando la probabilidad de que el consumidor reciba una señal informativa es intermedia, esto implica que, en algunos casos, los consumidores pueden estar más dispuestos a pagar precios más altos si perciben que los anuncios son relevantes y útiles, personalizar la experiencia a través de datos sobre su comportamiento de búsqueda permite crear campañas publicitarias atractivas y satisfactorias, un anuncio bien diseñado puede fomentar una relación positiva entre los consumidores y las marcas Toti & Steils (2024).

Para los productos comercializados en línea, es necesario conocer la relación entre las características del producto, como la originalidad, utilidad y el boca a boca (WOM) dado que la percepción de utilidad puede incrementar la probabilidad de un WOM orgánico motivados por el deseo de informar a otros sobre productos beneficiosos en el comercio israelí, se demostró que tanto la originalidad como la utilidad influyen en el WOM en plataformas en línea, para culturas como la de Colombia e Israel (Moldovan et al., 2011; Shoham et al., 2016).

2.2 Dimensiones personales: en anuncios de plataformas de comercio

Las dimensiones personales se orientan desde los siguientes cuatro focos de presentación, la reorientación, segmentación conductual, psicográfica, geográfica (Santamaría et al., 2023). Otro tipo relevante es la publicidad dirigida, que utiliza datos demográficos y comportamentales para llegar a consumidores específicos, es crucial que las empresas en ambos países implementen esta técnica de manera ética y transparente, respetando las normativas locales sobre protección de datos, permite a las marcas volver a captar la atención de usuarios que ya han mostrado interés en productos, siendo especialmente útil en plataformas de comercio

Electrónico donde los usuarios pueden abandonar sus carritos de compra (Villas-Boas & Yao, 2021).

La protección de datos personales es fundamental al utilizar tecnologías de segmentación publicitaria, debido a esto, son uno de los insumos principales para la toma de decisiones, esta práctica debe incluir transparencia en la recopilación de datos, asegurando que los usuarios entiendan qué información se recopila y con qué propósito. Además, solo debe recolectarse la información necesaria para personalizar la experiencia del usuario, es vital implementar medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los datos (Bondarenko et al., 2024), para mejorar la personalización de anuncios, se proponen adaptar las normativas de protección de datos inspirándose en regulaciones de la Unión Europea para fortalecer la legislación en Colombia e Israel; fomentar la educación del consumidor sobre sus derechos y la protección de datos, lo que podría aumentar la confianza en las plataformas de comercio electrónico (Bondarenko et al., 2024).

2.2.1 Reorientación publicitaria

El estudio de Fallahi et al., (2024) analiza la efectividad de las campañas de reorientación para pequeñas y medianas empresas (PYMES), destacando su capacidad para

aumentar el tráfico web y las ventas, para esto se diseñó un roadmap en tres etapas (preparación, proceso e implementación) se utilizó un estudio de caso de la empresa de publicidad Company-X, con entrevistas a 14 expertos y análisis de documentos. En la fase cuantitativa, se compararon las campañas de reorientación con campañas normales mediante ANOVA y pruebas t, utilizando datos de 22 PYMES durante seis meses, como hallazgo se encontró que la conversión en las campañas de reorientación digital tiene alta eficiencia, evidenciando su superioridad en relación costo-efectividad.

Según Davidova y Antunes (2024), la reorientación permite a las empresas captar nuevamente la atención de consumidores que han mostrado interés en un producto, pero no han concretado la compra. Sin embargo, las empresas poco preparadas para segmentar adecuadamente tienden a no adaptar sus mensajes comunicando información general a todo su público, a su vez presentan dificultad para comunicar un mensaje específico a subgrupos de consumidores dada las falencias en sus perfiles de consumo corren el riesgo de ofrecer información irrelevante (Semerádová & Weinlich, 2023).

2.2.2 Segmentación Conductual

Los autores, Davidova y Antunes (2024) se centran en segmentación conductual, analizando productos que los usuarios han visto pero no han comprado, esta dimensión utiliza algoritmos para presentar anuncios relevantes basados en el comportamiento en línea en tiempo real, indicando que, aunque la frecuencia de exposición no afecta significativamente el bienestar del consumidor ni las intenciones de compra, los mensajes personalizados pueden tener una influencia positiva, esto destaca la importancia de crear mensajes específicos que resuenen con los intereses del consumidor, sugiriendo que la publicidad personalizada puede ser una herramienta poderosa para impulsar las ventas, para esto se pueden utilizar métodos como usar las bases de datos de servidores de “streaming” o de transmisiones en tiempo real crear clúster a través del análisis de grandes

2.2.2.1 Segmentación de Publicidad Conductual en Línea (OBA)

Según, Boerman et al. (2017) la publicidad conductual en línea (OBA) tiene implicaciones para la privacidad y las percepciones, dependiendo de factores controlados por los anunciantes (como el nivel de personalización), factores controlados por los consumidores (como la conciencia y las actitudes hacia la OBA), al alinear el contenido publicitario con los conocimientos, preocupaciones e identidad del individual los mercadólogos pueden crear campañas más efectivas que mejoren la confianza en las marcas.

Para, Uddin et al. (2024) la necesidad de comprender los patrones de comportamiento psicológicos de los consumidores, especialmente de los adolescentes es necesario para saber el mensaje a comunicar junto al tipo de anuncio a divulgar, por eso, el emplear técnicas de aprendizaje automático para segmentar a los nativos digitales en función de sus intereses derivados de las redes sociales, ofrece valiosas perspectivas sobre cómo las técnicas de segmentación avanzadas pueden descubrir intereses ocultos del consumidor, lo que permite anuncios personalizadas con base en demografías locales.

2.3 Segmentación de geográficas

El estudio de Griva et al. (2024) propone diversas metodologías para segmentar clientes basándose en características geográficas, destacando la importancia de considerar tanto criterios geométricos (agrupando áreas cercanas) como no geométricos (combinando ubicaciones distantes según comportamientos comunes, ventas e ingresos), se resalta que la segmentación geográfica no debe limitarse únicamente a criterios espaciales tradicionales. A menudo, los investigadores se enfocan en áreas cercanas sin reconocer que pueden existir diferencias significativas en el comportamiento de los consumidores, incluso dentro de regiones vecinas. Para Colombia e Israel, donde la diversidad cultural y socioeconómica

puede influir en las preferencias de compra, este hallazgo sugiere que adoptar un modelo de segmentación híbrido puede proporcionar una comprensión más profunda del mercado, los resultados del estudio indican que la discriminación entre los clientes se amplifica con la coexistencia del producto y la dimensión espacial, lo que significa que las diferencias en el volumen de entrega y el comportamiento del consumidor en diversas áreas pueden afectar las decisiones de compra.

Además, Griva et al., (2024) enfatizan que la segmentación geográfica convencional a menudo ignora diferencias significativas en el comportamiento del consumidor dentro de regiones cercanas, esta falta de atención a las variaciones comportamentales puede resultar en campañas que no resuenen con las necesidades específicas de diferentes segmentos de mercado, dificultando la conexión con los consumidores, destaca que muchas PYMES aún no han adoptado estrategias de reorientación efectivas, lo que impide que capitalicen sobre los consumidores que han mostrado interés en sus productos. Sin un roadmap claro para implementar campañas, estas empresas se ven limitadas en su capacidad para atraer a los consumidores de nuevo, lo que se traduce en tasas de conversión más bajas (Fallahi et al, 2024).

La búsqueda de información por parte de los consumidores es un indicador clave de su interés en un producto, aunque aún no estén decididos a realizar la compra. Este comportamiento puede ser observable o no por parte de las empresas, lo que plantea un desafío en la implementación de estrategias de marketing efectivas. El fenómeno de reorientación se convierte en una herramienta valiosa en el comercio electrónico, ya que permite a las empresas volver a captar la atención de consumidores que han mostrado interés en sus productos pero que no han concretado la compra. Un modelo dinámico presenta como una empresa que adopta una estrategia de reorientación informada y proactiva puede obtener información valiosa sobre el interés del consumidor al observar su

comportamiento de búsqueda, en contraste con una empresa que actúa de manera miope y que podría no aprovechar todas las oportunidades de personalización (Villas-Boas& Yao, 2021).

La capacidad de la empresa para rastrear el comportamiento del consumidor y la calidad de la información recibida por el consumidor influyen en la efectividad de la reorientación, en mercados donde las preferencias del consumidor pueden variar significativamente, adaptar las estrategias a las características específicas de cada segmento demográfico puede aumentar la eficacia de la publicidad digital. Además, se ha encontrado que una mejor capacidad de seguimiento del comportamiento de búsqueda del consumidor podría beneficiar a los propios consumidores al reducir el tiempo durante el cual reciben anuncios de reorientación, sugiriendo que un enfoque más preciso y ético, no solo puede aumentar las tasas de conversión para las empresas, sino también mejorar la experiencia del consumidor, evitando la saturación publicitaria (Villas-Boas& Yao, 2021).

2.4 Segmentación psicográfica

La segmentación psicográfica es una estrategia de marketing que clasifica a los consumidores no solo en función de características demográficas, sino también de sus actitudes, valores, intereses y estilos de vida. Esta técnica busca comprender las motivaciones subyacentes que influyen en las decisiones de compra, permitiendo a las empresas diseñar campañas publicitarias más efectivas y personalizadas. Al centrarse en el "por qué" detrás del comportamiento del consumidor, la segmentación psicográfica facilita la creación de mensajes que resuenen emocionalmente con los diferentes segmentos de audiencia (Nuseir y Refae, 2024).

El concepto se ha desarrollado a lo largo del tiempo, impulsada por la necesidad de ir más allá de los datos demográficos tradicionales en la investigación de mercado, investigaciones seminales en psicología del consumidor, como las de Maslow y Rokeach, han

sentado las bases para entender cómo los valores y las creencias afectan el comportamiento de compra contrastados con las regulaciones en materia de derechos del consumidor de la unión europea, si bien Israel se encuentra en Asia, su cultura se asemeja a la europea (Uddin et al., 2024; Toti et al., 2024; Smit et al., 2014). En la era digital, el acceso a grandes volúmenes de datos ha permitido a las empresas analizar patrones de comportamiento más complejos, facilitando la identificación de segmentos psicográficos a través de métodos avanzados como la minería de datos y el análisis de big data (Santamaría et al., 2023), según lo anterior mencionado surge el siguiente aporte, el uso de la segmentación psicográfica ofrece a las marcas una ventaja competitiva al permitirles conectar de manera más profunda y auténtica con sus consumidores, la creciente saturación en el mercado digital, indica que los mensajes publicitarios con poca personalización tienden a perder impacto e incluso a no alcanzar a su público objetivo debido a el desconocimiento de como encontrar el mismo, por ende, comprender los valores y estilos de vida de los consumidores puede ser clave para diferenciarse, las marcas que adoptan esta estrategia pueden crear campañas más relevantes y significativas, lo que no solo mejora la efectividad publicitaria, sino que también fomenta una mayor lealtad y confianza del consumidor.

Además, en un entorno donde la privacidad de los datos es una preocupación creciente, la segmentación psicográfica permite a las marcas ser tanto transparentes como éticas en su acercamiento, (Bondarenko et al., 2024), centrarse en las motivaciones y necesidades de los consumidores, las empresas pueden ofrecer experiencias más personalizadas y alineadas con sus valores, promoviendo así una relación más positiva y sostenible con su audiencia.

OBJETIVOS

Objetivo general: Analizar la relación entre las dimensiones personales de la publicidad digital (reorientación, segmentación conductual, psicográfica y geográfica) y la

intención de compra en usuarios de plataformas de comercio electrónico en Colombia e Israel, mediante análisis de confiabilidad y segmentación por clústeres.

Objetivos específicos: (i) Evaluar la confiabilidad interna de las dimensiones personales de la publicidad digital mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, (ii) Identificar patrones de agrupación de usuarios según su respuesta a las dimensiones de la publicidad digital mediante análisis de clúster K-means, (iii) Describir las diferencias entre los clústeres en relación con la intención de compra posterior a la exposición publicitaria, (iv).

4. Materiales y métodos

Para la revisión de literatura se usaron autores clásicos, para fundamentar las bases de la investigación cuantitativa entendiendo que posee precursores clásicos que han sentado las bases de los procedimientos realizados, del mismo modo, se usaron autores contemporáneos para entender la teoría actual, el 83.33% de los textos fuentes son de la base de datos Scopus, se escogió debido a su calidad científica seguida de la gran cantidad de datos disponibles, la ecuación que se utilizó para la revisión de la literatura fue la siguiente: Aquí tienes la traducción sin alterar la estructura de la ecuación de búsqueda: (TÍTULO-RESUMEN-CLAVE (reorientación Y publicidad) Y (LIMITAR A (SUBJÁREA, "DECI") O LIMITAR A (SUBJÁREA, "SOCI") O LIMITAR A (SUBJÁREA, "BUSI") O LIMITAR A (SUBJÁREA, "PSYC") O LIMITAR A (SUBJÁREA, "ARTS"))) Y (EXCLUIR (PALABRA CLAVE EXACTA, "ASP.Net") O EXCLUIR (PALABRA CLAVE EXACTA, "ASP.NET")), el instrumento de recolección de datos es una encuesta semiestructurada cuya aplicación fue online, lo cual permitió exportar la base con las respuestas para un análisis profesional a través del software IBM SPSS para realizar los test multivariados, junto a la agrupación por medio de K-Mean para relacionar.

Figura 1. *Algoritmo de agrupamiento de K-medias.*

Fuente: [Tim, 2017.](#)

La investigación se llevó a cabo mediante el paradigma positivista que guió el estudio de manera lógica, permitiendo identificar cómo abordar la temática para expresar el objeto de análisis. La estructuración de estos paradigmas se fundamenta en una red de conceptos, definiciones y teorías entrelazadas, las cuales fueron encontradas en la revisión de literatura, esto facilita una evaluación crítica de los problemas científicos mediante métodos coherentes con la realidad investigada. No obstante, las actividades científicas se ven influenciadas por uno o varios paradigmas que moldean el enfoque hacia la información y el conocimiento, como indica Hurtado (2010). Cabe resaltar que para los autores, Hurtado y Toro (2013), los paradigmas determinan cómo se comprende la realidad ayudando a desglosar fenómenos complejos, proporcionando al investigador el enfoque más adecuado para su actuación, por eso se enmarcó esta investigación en un enfoque positivista, desde un método cuantitativo, algunos como, Hernández et al., (2014) sostienen que la información debe ser objetiva y generada a través de un ciclo deductivo, que combina prescripciones matemáticas con investigación fáctica e inferencial, permitiendo probar nuevas especulaciones vinculadas a prácticas estándares de la ciencia.

El proceso metodológico para el procesamiento de casos se inició con la definición del conjunto de datos, que incluyó un total de 389 casos relevantes para el estudio. Se llevó a cabo una validación de los datos, y todos los 389 casos fueron considerados válidos, representando el 100% del total. Durante el análisis, no se excluyó ningún caso, lo que resultó en 0 casos descartados y garantizó la integridad del conjunto de datos. Así, el total final de casos procesados se mantuvo en 389, lo que confirma que se utilizó la totalidad de los datos disponibles para el análisis. Este enfoque asegura que el análisis se base en un conjunto de datos completo y confiable, contribuyendo a la validez de los resultados obtenidos.

RESULTADOS

Dando respuesta al primer objetivo específico, el análisis de consistencia interna evidenció que las escalas utilizadas presentan adecuados niveles de estabilidad y coherencia entre sus ítems. La variable global de publicidad digital alcanzó un Alfa de Cronbach de 0.853, lo que indica alta confiabilidad para el conjunto de los 23 ítems evaluados.

En cuanto a las dimensiones específicas, la reorientación digital obtuvo un valor de $\alpha = 0.781$, reflejando consistencia aceptable. La segmentación psicográfica registró $\alpha = 0.924$, lo que indica alta confiabilidad pese a estar compuesta por tres ítems. La segmentación conductual alcanzó $\alpha = 0.991$ y la segmentación geográfica $\alpha = 0.983$, valores que evidencian excelente consistencia interna en ambas dimensiones.

Estos resultados confirman que el instrumento empleado presenta solidez psicométrica suficiente para proceder con análisis de agrupación y caracterización de perfiles de usuarios.

Tabla 1. *Confiabilidad estadística.*

Variable	Alpha de Cronbach	Numero de ítems
-----------------	--------------------------	------------------------

Publicidad Digital	0, 853	23
Dimensiones	Alpha de Cronbach	Numero de ítems
Reorientación digital	0,781	14
Segmentación psicográfica	0,924	3
Segmentación conductual	0,991	3
Segmentación geográfica	0,983	3

Fuente: Elaboración propia, 2024.

El análisis de segmentación mediante el algoritmo K-means permitió identificar tres clústeres diferenciados dentro de la muestra de 389 casos válidos. La ausencia de datos faltantes garantizó estabilidad en la clasificación.

El clúster 1 concentró la mayoría de los casos ($n = 312$), evidenciando un perfil de usuarios con alta respuesta a la reorientación digital (1.00) y a la segmentación psicográfica (1.00), junto con niveles elevados en segmentación geográfica (0.83) y conductual (0.60). Este grupo representa consumidores con alta sensibilidad a estrategias de personalización múltiple.

El clúster 2 ($n = 24$) mostró alta respuesta a la reorientación digital (0.96) y segmentación geográfica (0.79), pero baja respuesta psicográfica (0.00). Este perfil sugiere usuarios más influenciados por estímulos contextuales y de recordación que por atributos vinculados a valores o estilos de vida.

El clúster 3 ($n = 53$) presentó una configuración distinta, con alta puntuación en segmentación psicográfica (1.00) y menor presencia de reorientación (0.00), además de niveles moderados en segmentación conductual (0.26) y geográfica (0.28). Este grupo refleja usuarios cuya intención de compra se asocia más con alineación identitaria que con recordación publicitaria.

La segmentación evidencia heterogeneidad en los patrones de respuesta frente a las estrategias publicitarias.

Tabla 2. Centros de Clúster en las dimensiones de la publicidad digital con los anuncios de la plataforma de comercio electrónico en Colombia e Israel.

Dimensiones	Clúster		
	1	2	3
Compra de un producto después de la reorientación digital	1,00	0,96	0,00
Compra de un producto después de la segmentación psicográfica digital	1,00	0,00	1,00
Compra de un producto después de la segmentación conductual	0,60	0,21	0,26
Compra de un producto después de la segmentación geográfica	0,83	0,79	0,28

Fuente: Elaboración propia, 2024.

La distribución de casos en los diferentes clústeres revela una clara tendencia hacia el clúster 1, que incluye una gran mayoría de 312,000 consumidores. Este hallazgo sugiere que la estrategia es altamente efectiva y que una porción significativa de los usuarios está respondiendo positivamente a esta forma de publicidad. Esto apoya la noción de que la reorientación no solo atrae a los usuarios, sino que también logra convertir su interés en compras efectivas. En contraste, el clúster 2, con solo 24,000 casos, indica que la segmentación psicográfica digital, aunque es eficaz en ciertos contextos, no logra captar un número considerable de consumidores. Esto puede ser una señal para que las marcas revisen y ajusten sus enfoques de segmentación, dado que una menor cantidad de usuarios en este clúster podría implicar que esta estrategia necesita refinamiento o una mejor alineación con las necesidades del mercado, la ausencia de casos faltantes también es un punto positivo, indicando que la recolección de datos fue exhaustiva y que cada consumidor fue adecuadamente clasificado en uno de los clústeres. Esto otorga mayor validez a los resultados, permitiendo una interpretación más precisa de la eficacia de las estrategias analizadas. El clúster 3, con 53,000 casos, presenta una respuesta moderada a las estrategias de segmentación psicográfica conductual y geográfica. Este resultado sugiere que, aunque estas estrategias tienen un impacto, no son tan dominantes como la reorientación, esto se alinea con las observaciones de Boerman et al. (2017), quienes argumentan que no todas las

Tabla 3. *Número de Casos en cada Clúster*

Clúster	1	312,000
	2	24,000
	3	53,000
Válidos		389,000
Faltantes	0	0,000

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Se elaboró una relación basada en los centroides encontrados para cada grupo de sujetos, los cuales ya se encontraban segmentados de acuerdo a la dimensión de la publicidad digital que mayor significancia tenía para ellos, la figura 2 se generó a partir de la información presentada en la tabla, evidenciando de forma visual, como la reorientación digital es la dimensión más eficiente, en cambio, las otras dimensiones, especialmente la psicográfica digital, requieren ajustes para aumentar su impacto, también se entiende cuáles son los clústeres que más valor le generan a las empresas.

Figura 2. *Relación de dimensiones de la publicidad digital con los anuncios de la plataforma de comercio electrónico en Colombia e Israel.*

Fuente: Elaboración propia, 2024.

El análisis comparativo de los centroides muestra diferencias claras entre los grupos identificados. El clúster 1 presenta mayor presencia relativa en todas las dimensiones evaluadas, especialmente en reorientación y segmentación psicográfica, lo que indica mayor disposición hacia estrategias personalizadas integrales.

El clúster 2 presenta un perfil intermedio, con predominancia de la reorientación digital y menor sensibilidad a factores psicográficos. Esto sugiere que la recordación del producto previamente visualizado constituye un estímulo relevante para este grupo.

El clúster 3 refleja un patrón diferenciado en el cual la segmentación psicográfica adquiere mayor relevancia comparativa. En este grupo, la alineación con valores, intereses

y estilo de vida parece asociarse con mayor respuesta que la simple reorientación conductual.

En términos descriptivos, se observa que la reorientación digital tiene mayor presencia en el grupo mayoritario, mientras que la segmentación psicográfica adquiere relevancia específica en un subgrupo diferenciado.

El análisis comparativo permite observar que la reorientación digital presenta mayor predominancia en el clúster 1 y clúster 2, lo que indica que esta dimensión constituye un componente central en la respuesta publicitaria de la mayoría de los usuarios.

La segmentación psicográfica, aunque menos extendida en términos globales, muestra máxima expresión en el clúster 3 y presencia elevada en el clúster 1, lo que evidencia su relevancia para segmentos específicos.

La segmentación conductual y geográfica presentan niveles moderados en el clúster 1 y menor intensidad en el clúster 3, lo que sugiere que estas dimensiones actúan como componentes complementarios más que predominantes.

CONCLUSIONES

La investigación permitió analizar la relación entre las dimensiones personales de la publicidad digital y la intención de compra en usuarios de plataformas de comercio electrónico en Colombia e Israel, evidenciando patrones diferenciados de respuesta según perfiles segmentados.

En primer lugar, los resultados confirman que el instrumento utilizado presenta adecuados niveles de confiabilidad interna, lo cual respalda la consistencia de las dimensiones evaluadas y aporta solidez metodológica al análisis de agrupación posterior.

En segundo lugar, la segmentación mediante K-means permitió identificar tres

perfiles diferenciados de usuarios. El grupo mayoritario se caracteriza por alta receptividad tanto a la reorientación digital como a la segmentación psicográfica, lo que sugiere que la combinación de estrategias personalizadas puede asociarse con mayores niveles de intención de compra dentro de este segmento. Por su parte, un segundo grupo presenta mayor sensibilidad a la reorientación y a factores geográficos, mientras que un tercer grupo muestra predominancia de la dimensión psicográfica sobre la reorientación conductual.

Estos hallazgos indican que las dimensiones personales de la publicidad digital no operan de manera homogénea en todos los usuarios, sino que su predominancia relativa varía según el perfil identificado. En términos prácticos, esto sugiere que las estrategias publicitarias en entornos de comercio electrónico podrían beneficiarse de enfoques diferenciados, ajustados a patrones específicos de respuesta del consumidor.

Asimismo, la presencia de un segmento particularmente sensible a la segmentación psicográfica evidencia la relevancia de comprender valores, intereses y estilos de vida en el diseño de mensajes publicitarios, más allá de la simple reorientación basada en comportamiento previo.

Limitaciones del estudio

El presente estudio presenta diversas limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados. En primer lugar, el diseño metodológico corresponde a un enfoque cuantitativo transversal de carácter descriptivo, lo que implica que los hallazgos permiten identificar patrones de segmentación y relaciones asociativas, pero no establecer inferencias causales entre las dimensiones de la publicidad digital y la intención de compra.

En segundo lugar, la información fue recolectada mediante un instrumento de autorreporte aplicado en línea, lo que puede introducir sesgos asociados a la percepción

subjetiva de los participantes, tales como deseabilidad social, memoria selectiva o interpretación individual de los ítems. Aunque los niveles de confiabilidad interna fueron adecuados, la medición se basa en percepciones declaradas y no en comportamiento de compra real observado.

Adicionalmente, la segmentación realizada mediante el algoritmo K-means depende de la estructura interna de los datos y del número de clústeres previamente definido, lo cual puede influir en la configuración final de los perfiles identificados. La ausencia de validación externa de los clústeres constituye una limitación metodológica que futuras investigaciones podrían abordar mediante técnicas confirmatorias o análisis comparativos alternativos.

Otra limitación relevante se relaciona con el alcance geográfico del estudio, circunscrito a dos ciudades específicas de Colombia e Israel. Si bien esto permite una aproximación comparativa contextual, los resultados no pueden generalizarse automáticamente a la totalidad de ambos países ni a otros mercados internacionales sin estudios adicionales, el estudio no incorpora variables sociodemográficas detalladas como edad, nivel educativo o ingreso, que podrían aportar mayor profundidad explicativa a la caracterización de los perfiles identificados. La inclusión de estas variables en futuras investigaciones permitiría enriquecer la comprensión de los patrones de respuesta a las estrategias de publicidad digital.

Futuras líneas de investigación

Los hallazgos obtenidos abren múltiples posibilidades para el desarrollo de investigaciones posteriores que profundicen en la comprensión de la publicidad digital personalizada en entornos de comercio electrónico.

En primer lugar, futuras investigaciones podrían adoptar diseños explicativos o predictivos que permitan evaluar relaciones causales entre las dimensiones personales de la publicidad digital y la intención de compra. La incorporación de modelos de regresión logística, modelos estructurales (SEM) o técnicas de aprendizaje automático permitiría estimar el peso relativo de cada dimensión en la probabilidad de conversión, superando el enfoque descriptivo del presente estudio.

En segundo lugar, se recomienda desarrollar estudios longitudinales que analicen la evolución de la respuesta del consumidor frente a estrategias de reorientación y segmentación a lo largo del tiempo. Este tipo de diseño permitiría observar posibles efectos de fatiga publicitaria, cambios en la percepción de personalización o variaciones en la sensibilidad hacia distintos tipos de segmentación.

Asimismo, futuras investigaciones podrían incorporar variables sociodemográficas y psicométricas adicionales, tales como edad, nivel educativo, ingreso, alfabetización digital o actitudes hacia la privacidad, con el fin de enriquecer la caracterización de los perfiles identificados y analizar diferencias intergeneracionales o culturales con mayor profundidad.

Otra línea relevante consiste en complementar los datos autorreportados con métricas de comportamiento real, como tasas de clic, tiempo de permanencia o conversiones efectivas, lo cual permitiría contrastar intención declarada con comportamiento observado en plataformas digitales.

Desde una perspectiva comparativa, sería pertinente ampliar el estudio a otros

contextos geográficos para evaluar la estabilidad de los perfiles segmentados en diferentes entornos culturales y económicos. La extensión a mercados emergentes y desarrollados podría aportar evidencia sobre la universalidad o variabilidad de las respuestas a estrategias de personalización.

Apoyos y soporte financiero de la investigación (OPCIONAL)

Entidad: Universidad de la Costa

País: Colombia

Ciudad: Barranquilla

Proyecto subvencionado: No se incluye en versión anonimizada

Código de proyecto: No se incluye en versión anonimizada

FITIC

Referencias

- Bennett, S. C. (2010). Regulating online behavioral advertising. *J. Marshall L. Rev.*, *44*, 899.
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3061420>
- Boerman, S. C., Kruikemeier, S., & Zuiderveen Borgesius, F. J. (2017). Online behavioral advertising: A literature review and research agenda. *Journal of advertising*, *46*(3), 363-376. DOI: 10.1080/00913367.2017.1339368
- Bondarenko, O., Utkina, M., & Dehtiar, R. (2024). Targeted Advertising and Protection of Personal Data: Implementation in the Conditions of European Integration. *Law, State and Telecommunications Review*, *16*(1), 303-321. DOI: 10.26512/lstr.v16i1.49305
- Catalan Cairosa, E., Villadiego García, D., Santamaria-Ruiz, M., Fruto Silva, E., Sánchez Montero, E., Canquiz-Rincón, L., ... & Miranda Acosta, R. (2025). TRENDS IN EDUCATIONAL MARKETING: A VIEW FROM THE TEACHER'S HOUSE. *Scientific Culture*, *11*. <https://sci-cult.net/index.php/cult/article/view/1031/247>
- Davidova, E., & Antuntes, A. C. (2024). The Impact of Reorientación on Consumer Well-Being and Purchase Intention. In *Connecting With Consumers Through Effective Personalization and Programmatic Advertising* (pp. 203-220). IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-6684-9146-1.ch011
- Dwiputri Suciadi, S., & Nakanishi, M. (2021). Research on conveying user experiences through digital advertisement. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 16-27). Cham: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-78321-1_2
- Fallahi Daryakenari, N., Jalilvand, M. R., & Jafari, S. M. (2024). A roadmap of reorientación campaigns for SMEs: a case study. *Marketing Intelligence & Planning*. DOI: 10.1108/MIP-10-2023-0527

- Fernández, J. C. R., Streinesberger, F. V., Cortina, J. D. R., & Moreno, O. C. M. (2020). Capacidades dinámicas: reflexión teórica desde el campo de la estrategia. *Ad-gnosis*, 9(9), 21-31.
- Fernández-Gómez, E., Martín-Quevedo, J., & Feijoo Fernández, B. (2022). Netflix's communication strategy on Twitter and Instagram during the unlock in Spain: humour, proximity and information. *Observatorio (OBS*)*, 16(3). <https://doi.org/10.15847/obsOBS16320222054>
- Griva, A., Zampou, E., Stavrou, V., Papakiriakopoulos, D., & Doukidis, G. (2024). A two-stage business analytics approach to perform behavioural and geographic customer segmentation using e-commerce delivery data. *Journal of Decision Systems*, 33(1), 1-29. 10.1080/12460125.2022.2151071
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. Editorial McGraw-Hill.
- Hurtado, I., & Toro, J. (2013). *Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio*. Editorial Episteme.
- Hurtado, J. (2010). *Metodología de la investigación: Guía para una comprensión holística de la ciencia*. Ediciones Quirón.
- Lobato, R., & Lotz, A., (2021). Beyond streaming wars: rethinking competition in video services. *Media Industries*, 8(1). <https://doi.org/10.3998/mij.1338>
- Lotz, A. D., & Lobato, R, (2023). *Streaming video: storytelling across borders*. University Press.
- Moldovan, S., Goldenberg, J., & Chattopadhyay, A. (2011). The different roles of product originality and usefulness in generating word-of-mouth. *International Journal of*

<https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2010.11.003>

Molina, R. I. R., Chamorro, I. A. A., Ochoa, E. P. S., & Ruiz, M. J. S. (2025). Innovative strategies and tourism growth: a bibliometric and historical review from the humanities. *Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico.*, (10), 1204-1235. <https://ojs.revistaclio.es/index.php/edicionesclio/article/view/333>

Molina, R. I. R., Ruiz, M. J. S., Castro, L. C. M., Raby, N. D. L., Hinojoza-Montañez, S., & Samper, M. G. (2024). Bibliometric behavior of big data and digital marketing as real-time multimedia. *Procedia Computer Science*, 241, 526-532. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.08.075>

Neira, E. (2020). *Streaming Wars. La nueva televisión*. Libros Cúpula.

Nuseir, M., & Refae, G. E. (2024). The impact of digital advertising channels on the customer buying behavior: The moderating task of advertising strategies. DOI: 10.5267/j.ijdns.2024.5.014

Ramírez Molina, R. I., Ramírez Molina, R. J., Molina, C. C., Vergara Ramos, L. A., & Santamaria Ruiz, M. J. (2022). Estrategias facilitadoras e innovación social: aproximaciones, teorías, aportes y reflexiones. *Opción*, 38(99), 290-312. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7502724>

Ramírez Molina, R.I., Santamaria Ruiz, M.J., Monsalve Castro, L.C., Lay Raby, N.D., Hinojoza-Montañez, S., and García Samper, M. (2024). Bibliometric behavior of big data and digital marketing as real-time multimedia, *Procedia Computer Science*, 241(1), 526-532. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.08.075>

Ramírez Molina, Reynier Israel., Santamaria Ruiz, Mauricio Junior., Ramírez Molina, Ramineth Joselin., Lay Raby, Nelson David., y Severino-González, Pedro. (2024).

Innovation systems in industry 5.0: theoretical and methodological bases. *Procedia Computer Science*, 231, 595-600. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.12.256>

Rivera-Alvarado, J. (2024, October). Felicidad e Innovación: Una estrategia como impulsor de la producción científica. In *2024 9th International Engineering, Sciences and Technology Conference (IESTEC)* (pp. 583-586). IEEE. Valencia, R. A. S., Tanoira, F. G. B., & Ortega, J. I. Á. (2015). Evaluación prospectiva y preservación del sector artesanal en zonas mayas de Campeche, México (avances de investigación). *Revista Universitaria Ruta*, 17(1), 77-a.

Robledo Fernández, J. C. (2012). *Facilitadores de la creación de conocimiento organizacional* (Doctoral dissertation, Universidad EAFIT).

Robledo, J., & Del Rio, J. (2012). *Gestión del Conocimiento: Teoría y Práctica Estrategia de Competitividad Empresarial. Cartagena de Indias, Colombia: tesis doctoral, universidad eafit medellin, colombia.*

Ruiz, M. J. S., Arrieta, A. A. M., & Hinojoza-Montañez, S. D. (2024). Innovation in the Customer Service Process Through a Virtual Assistant for Website Users: A Case Study in Colombia. *InGente Americana*, 4(4).

Ruiz, M. J. S., Barragán, B. P., & Hinojoza-Montañez, S. D. (2023). Advertising targeting trends: Retargeting and new technologies user perception of e-commerce platforms in Colombian and Israeli cities. *NovaRua*, 15(27). DOI: <https://doi.org/10.20983/novarua.2023.27.2>

Ruiz, M. J. S., Calderón, C. E. J., Venecia, A. R. O., Santodomingo, A. A., & Forero, M. P. (2025). Bibliometric behavior of artificial intelligence and digital marketing sustainability. *Procedia Computer Science*, 257, 1047-1052. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.03.136>

Ruiz, M. J. S., Molina, R. I. R., Amaris, R. R. A., & Raby, N. D. L. (2022). Types of
Revista FITIC Innovación y Desarrollo ISSN-e: 3115-204X
Esta revista utiliza Open Journal Systems 3.3.0.19

competencies of human talent supported by ICT: definitions, elements, and contributions. *Procedia Computer Science*, 210, 368-372.

<https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.166>

Ruiz, M. J. S., Samper, M. A. G., Forero, M. P., Lara, P. C., Morales, C. B., & Carpio, D. S. (2025). Customer segmentation analysis with big data in health services companies in Colombia: case study. *Procedia Computer Science*, 257, 1134-1139.

<https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.03.150>

Santamaria Ruiz, M. J., & De la ossa, C. (2024). Neuromarketing: una revisión del estado del arte. *Revista Tajamar*, 3(1), 32-38. Recuperado a partir de

[https://publicaciones.litoral.edu.co/index.php?journal=Revista_tajamar&page=article&op=view&path\[\]=81](https://publicaciones.litoral.edu.co/index.php?journal=Revista_tajamar&page=article&op=view&path[]=81)

Santamaría Ruíz, M., Pérez Barragán, B., Hinojoza-Montañez, S. (2023). Advertising targeting trends: Retargeting and new technologies user perception of e-commerce platforms in Colombian and Israeli cities. *NovaRua*, 16(27), 30-42. <https://doi.org/10.20983/novarua.2023.27.2>

Santamaria-Ruiz, M., Sukier, H. B., Rodríguez-Valdes, A., Barceló, D. A. M., & De león Palacio, L. P. (2025). Bibliometric behavior in the field of digital marketing for the period 2022 to 2024 in industry 4.0. *Procedia Computer Science*, 265, 701-706.

Semerádová, T., & Weinlich, P. (2023). The impact of cookie regime change on the effectiveness of automatic reorientación in advertising. *Innovative Marketing*, 19(2), 101. DOI: 10.21511/im.19(2).2023.09

Shoham, Meyrav, Yael Steinhart, and Sarit Moldovan. (2016). "Leaps and Tweaks: The Impact of Version Numbers on Product Attractiveness." *Advances in Consumer Research* 44

Smit, E. G., Van Noort, G., & Voorveld, H. A. (2014). Understanding online behavioural

advertising: User knowledge, privacy concerns and online coping behaviour in Europe. *Computers in human behavior*, 32, 15-22.
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.11.008>

Toti, J. F., & Steils, N. (2024). Showing or Hiding? The Impact of Visibility of General Conditions of Use on Retargeted Ad Intrusiveness and Perceived Ethicality of Mobile Apps. *Journal of Interactive Marketing*, 10949968231221472.
[doi/10.1177/10949968231221472](https://doi.org/10.1177/10949968231221472)

Uddin, M. A., Talukder, M. A., Ahmed, M. R., Khraisat, A., Alazab, A., Islam, M. M., ... & Jibon, F. A. (2024). Data-driven strategies for digital native market segmentation using clustering. *International Journal of Cognitive Computing in Engineering*, 5, 178-191. DOI: 10.1016/j.ijcce.2024.04.002

Velt, H., Torkkeli, L., & Laine, I. (2020). Entrepreneurial ecosystem research: Bibliometric mapping of the domain. *Journal of Business Ecosystems (JBE)*, 1(2), 43-83.
<https://doi.org/10.4018/JBE.20200701.0a1>

Villas-Boas, J. M., & Yao, Y. (2021). A dynamic model of optimal reorientación. *Marketing Science*, 40(3), 428-458. DOI: 10.1287/mksc.2020.1267

Wahyuni, D., Syaifuddin, S., & Toni, N. (2023). The Effect Of E-Marketing Mix On Purchase Decisions By Milenials Consumers Through Interest In Muslimah Fashion Products On Indonesian E-Commerce Platforms. *Jurnal Riset Manajemen*. 1(3), 164–180.
<https://doi.org/10.54066/jurma.v1i3.607>

Wu, S. (2022). Intersemiotic translation study on e-commerce advertisements under non-verbal communication: An analysis of the apparel campaigns on Alibaba International Website. *Journal of Innovation and Social Science Research* ISSN, 2591, 6890. DOI: 10.53469/jissr.2022.09(04).14

Yan, M., Kwok, A.P., Chan, A.H., Yu, Z.S., Wen, K., & Zhang, K. (2022). An empirical

investigation of the impact of influencer live-streaming ads in e-commerce platforms on consumers' buying impulse. *Internet Res.*, 33, 1633-1663.
<https://doi.org/10.1108/INTR-11-2020-0625>

Zaki, T., & Islam, M. N. (2021). Neurological and physiological measures to evaluate the usability and user-experience (UX) of information systems: A systematic literature review. *Computer Science Review*, 40, 100375. DOI:
<https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2021.100375>